

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAkatLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODEL LARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKT LARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODEL LARINI ISHLAB CHI QISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВО ВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIR LARIDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUQ O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROIT LARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHI QARISH KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich

Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo kafedrasini mudiri,

Nukus, O‘zbekiston
beglerbekov@mail.ru

Babanazarov Danil Jandullayevich

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo kafedrasini assistenti,

Nukus, O‘zbekiston
danil.babanazarov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada informativ belgilar fazosida timsollarni tanib olishda muhim bo‘lgan ayrim masalalarning nazariyasi va ularni amalda yechish yo‘llari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar. informativ belgilar; timsollar; komponentalari; o‘rta vakili; to‘la tanlov; Fisher funktsionali

Kirish

Maqolada timsollarni aniqlash masalalarini yechishning ℓ informativ belgilar fazosida, fisher mezoniga asoslangan holda baholarni hisoblash algoritmlarining takomillashgan bosqichlari shakllantirilgan.

Informativ belgilar fazosi qurilib, ushbu fazoda Fisher funktsionalidan foydalangan holda o‘quv tanlanmaning sinf obyektlari uchun informativ belgilarni tanlashning optimizatsiya masalasi keltirilgan va olingan informativ belgilar majmuasi uchun obyektlararo yaqinlik, o‘xshashlik funksiyasi ishlab chiqilgan. Yaqinlik funktsiya qiymatlarini aniqlashda Fisher funktsionali elementlaridan ham foydalanilgan.

So‘ngra informativ belgilar fazosi elementi kesimida X_p sinfnig barcha obyektlarining o‘quv tanlanmaning shakllanishiga qo‘shgan hissasi baholangan, ya‘ni sinfnig o‘zining muhimlik darajasi aniqlangan.

Metodologiya

Informativ belgilar majmuasini quyidagi optimizatsiya masalasini hal etish orqali amalga oshiriladi:

$$\begin{cases} \max_{\lambda \in \Lambda^\ell} I(\lambda) \\ \Lambda^\ell = \{\lambda: \sum_{j=1}^N \lambda^j = \ell, \lambda^j \in \{0; 1\}, j = \overline{1, N}\} \end{cases}$$

Faraz qilaylik o‘quv tanlanma quyidagisha to‘rtta sinf ko‘rinishida berilgan bo‘lsin:

$$X_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 & 4 & 1 & 1 & 2 & 2 & 5 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 & 8 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 2 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2 & 2 & 8 & 2 & 2 \\ 5 & 2 & 3 & 2 & 7 & 1 & 1 & 2 & 2 & 5 & 2 & 2 \\ 5 & 2 & 3 & 2 & 7 & 1 & 1 & 2 & 2 & 5 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & 3 & 2 & 7 & 1 & 1 & 2 & 2 & 5 & 2 & 2 \end{pmatrix};$$
$$X_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & 4 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 & 2 & 3 \\ 6 & 2 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 & 7 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 2 & 3 & 1 & 1 & 3 & 2 & 8 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 2 & 7 & 1 & 1 & 2 & 1 & 10 & 2 & 4 \\ 5 & 2 & 2 & 2 & 7 & 1 & 1 & 2 & 1 & 11 & 2 & 4 \\ 5 & 2 & 2 & 2 & 7 & 1 & 2 & 2 & 2 & 5 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 3 & 2 & 7 & 1 & 1 & 2 & 2 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$X_3 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 & 2 & 4 & 2 & 1 & 2 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 3 & 2 & 4 & 1 & 1 & 3 & 1 & 7 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 2 & 6 & 1 & 1 & 2 & 1 & 9 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 5 & 1 & 1 & 2 & 1 & 7 & 2 & 3 \end{pmatrix};$$

$$X_4 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 3 & 5 & 3 & 2 & 2 & 3 & 6 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & 2 & 5 & 1 & 1 & 2 & 2 & 8 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 8 & 1 & 1 & 2 & 1 & 7 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Usullar va materiallar

1-qadam. Fisher funtsionali, $a = (a^1, a^2, \dots, a^N)$, $b = (b^1, b_p^2, \dots, b_p^N)$ vektorlar N -o'lchovli belgilar fazosida qaralib, ularning komponentalari quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$a^j = \sum_{p,q=1}^r (\bar{x}_q^j - \bar{x}_p^j)^2, \quad j = \overline{1, N}, \quad b^j = \sum_{p=1}^r \left[\frac{1}{m_p} \sum_{i=1}^{m_p} (x_{pi}^j - \bar{x}_p^j)^2 \right], \quad j = \overline{1, N} \quad (2)$$

Natijada:

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 &= (4; 2; 2,5; 2; 5; 1; 1; 2; 2; 6; 2; 1,8333); \\ \bar{x}_2 &= (3,8571; 2; 2,1428; 2; 5,2857; 1; 1,1428; 2,1428; 1,7143; 7; 2; 2,5714); \\ \bar{x}_3 &= (2,5; 2,6667; 2,8333; 2; 3,8333; 1,1667; 1; 2,1667; 1,5; 5,5; 2; 1,6667); \\ \bar{x}_4 &= (2,4; 2,4; 1,6; 1,8; 4,2; 1,4; 1,4; 1,8; 1,8; 4,8; 1,8; 3); \end{aligned}$$

Aniqlangan har bir sinf ob'ektlarning o'rta vakillaridan foydalangan holda, $I(\lambda)$ funtsionalning $a = (a^1, a^2, \dots, a^N)$ va $b = (b^1, b_p^2, \dots, b_p^N)$ vektor komponentalari (2) formula orqali hisoblanadi.

$$a^j = \sum_{p,q=1}^r (\bar{x}_q^j - \bar{x}_p^j)^2, \quad j = \overline{1, 12}. \quad b^j = \sum_{p=1}^r \left[\frac{1}{m_p} \sum_{i=1}^{m_p} (x_{pi}^j - \bar{x}_p^j)^2 \right], \quad j = \overline{1, 12}$$

$$\begin{aligned} a^1 &= (\bar{x}_1^1 - \bar{x}_2^1)^2 + (\bar{x}_1^1 - \bar{x}_3^1)^2 + (\bar{x}_1^1 - \bar{x}_4^1)^2 \\ &+ (\bar{x}_2^1 - \bar{x}_3^1)^2 + (\bar{x}_2^1 - \bar{x}_4^1)^2 \\ &+ (\bar{x}_3^1 - \bar{x}_4^1)^2 = \\ &= (4 - 3,8571)^2 + (4 - 2,5)^2 \\ &+ (4 - 2,4)^2 + (3,8571 - 2,5)^2 \\ &+ (3,8571 - 2,4)^2 + (2,5 - 2,4)^2 = \\ &= 0,0204 + 2,25 + 2,56 + 1,8417 \\ &+ 2,1231 + 0,01 = 8,80; \quad a^1 = 8,80; \end{aligned}$$

Hisoblashlarni davom ettirib, $a^2 = 1,28$; $a^3 = 3,34$; $a^4 = 0,12$; $a^5 = 5,50$; $a^6 = 0,43$; $a^7 = 0,43$; $a^8 = 0,34$; $a^9 = 0,51$; $a^{10} = 10,27$; $a^{11} = 0,12$; $a^{12} = 4,71$.

$a = (8,80; 1,28; 3,34; 0,12; 5,50; 0,43; 0,43; 0,34; 0,51; 10,27; 0,12; 4,71)$,
 $b = (4,23; 1,59; 1,51; 0,56; 17,17; 0,78; 0,36; 0,42; 1,01; 22,15; 0,56; 3,28)$

vektor qiymatlarini shakllantiramiz. Demak, natijada

$$\varepsilon = (2,08; 0,8; 2,9; 0,2; 0,3; 0,5; 1,17; 0,8; 0,5; 0,46; 0,21; 1,44) \text{ bo'ladi.}$$

2-qadam. Informativ belgilar majmuasini tanlash masalasi. Bunda $\ell = \overline{1, N}$ qiymatlari uchun (1) optimizatsiya masalasi yechiladi. Ushbu masalani to'la tanlov usuli bilan yechish taklif etiladi.

Faraz qilaylik $\ell = 1$ bo'lsin. Bu holat uchun optimal natija $\lambda = (0,0,1,0 \dots, 0)$ qiymatda erishadi. Bunda Fisher funtsionalining qiymati $I(\lambda) = 2,21$ ga teng bo'ladi. Endi $\ell = 2$ bo'lsin, u holda $\lambda = (1,0,1,0 \dots, 0)$ qiymatga erishadi. Bunda Fisher funtsionalining qiymati $I(\lambda) = 2,11$ ga teng bo'ladi va hokazo.

Natijalar.

Natijalarni quyidagi jadvalda aks ettiramiz.

ℓ	Informativ belgilar majmuasi	$I(\lambda)$ funksional qiymati
1	x^3	2,21
2	x^1, x^3	2,11
3	x^1, x^3, x^{12}	1,87
4	x^1, x^3, x^7, x^{12}	1,84
5	$x^1, x^3, x^7, x^8, x^{12}$	1,80
6	$x^1, x^2, x^3, x^7, x^8, x^{12}$	1,66
7	$x^1, x^2, x^3, x^6, x^7, x^8, x^{12}$	1,59
8	$x^1, x^2, x^3, x^6, x^7, x^8, x^9, x^{12}$	1,50
9	$x^1, x^2, x^3, x^6, x^7, x^8, x^9, x^{10}, x^{12}$	0,85
10	$x^1, x^2, x^3, x^5, x^6, x^7, x^8, x^9, x^{10}, x^{12}$	0,68
11	$x^1, x^2, x^3, x^4, x^5, x^6, x^7, x^8, x^9, x^{10}, x^{12}$	0,67
12	$x^1, x^2, x^3, x^4, x^5, x^6, x^7, x^8, x^9, x^{10}, x^{11}, x^{12}$	0,67

1-jadval. To‘rtala sinflarning bir biridan farqlarini ko‘rsatuvchi belgilar majmuasi.

3-qadam. Informativ belgilar fazosida olingan natijalar jadvaliga ko‘ra $x_{pi} \in X_p$, i – ob‘ektning p – sinfni shakllantirishga qo‘shgan hissasini hisoblash.

Faraz qilaylik $\ell = 1$ bo‘lsin, u holda $\lambda = (0,0,1,0 \dots, 0)$ va $I(\lambda) = 2,21$ ga teng bo‘ladi. Xuddi shuningdek $\lambda\varepsilon = (0,0,\varepsilon^3,0 \dots, 0)$ teng bo‘ladi. Endi ε^3 bo‘lag‘aviy qiymat uchun **3-qadamni** yechamiz.

Dastlab, X_1 sinf obektlarini baholaymiz. Bunda o‘rtacha ob‘ekt quyidagicha aniqlangan edi $\lambda\bar{x}_1 = (0; 0; 2,5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0)$.

$$\rho_{pi}^j(x_{pi}, \bar{x}_p, \lambda_p) = \begin{cases} 1 \text{ agar } |\lambda_p^j(x_{pi}^j - \bar{x}_p^j)| < \varepsilon^j, j = \overline{1, N}. \\ 0 \text{ aks holda } |\lambda_p^j(x_{pi}^j - \bar{x}_p^j)| \geq \varepsilon^j, j = \overline{1, N}. \end{cases} \quad (3)$$

formula asosida $\rho(x_{pi}, \bar{x}_p, \lambda)$ ning qiymatlari $p = 1, i = \overline{1, 6}$ uchun hisoblanadi. Bunda $\rho(x_{11}, \bar{x}_1, \lambda) = 1$, chunki $|2 - 2,5| < 2,21$ va hokazo.

$$\rho(x_{12}, \bar{x}_1, \lambda) = 1, \dots, \rho(x_{16}, \bar{x}_1, \lambda) = 1.$$

Xuddi shuningdek, X_2, X_3, X_4 sinf ob‘ektlari quyidagicha baholanadi:

$$\lambda\bar{x}_2 = (0; 0; 2,14; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0): \rho(x_{21}, \bar{x}_2, \lambda) = 1, \rho(x_{22}, \bar{x}_2, \lambda) = 1, \dots, \rho(x_{27}, \bar{x}_2, \lambda) = 1;$$

$$\lambda\bar{x}_3 = (0; 0; 2,83; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0): \rho(x_{31}, \bar{x}_3, \lambda) = 1, \rho(x_{32}, \bar{x}_3, \lambda) = 1, \dots, \rho(x_{36}, \bar{x}_3, \lambda) = 1;$$

$$\lambda\bar{x}_4 = (0; 0; 1,6; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0): \rho(x_{41}, \bar{x}_4, \lambda) = 1, \rho(x_{42}, \bar{x}_4, \lambda) = 1, \dots, \rho(x_{45}, \bar{x}_4, \lambda) = 1.$$

Maqolada keltirilgan algoritmda timsollarni tanib olishning hal qiluvchi qoidalarini hisoblashda informativ belgilar fazosini shakllantirish va yaqinlik funktsiya qiymatlarini aniqlash algoritmlari keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nishanov A.X., Beglerbekov R.J., Axmedov O.K. Informativ belgilar fazosida timsollarni aniqlashning gibrid algoritmi // TATUning ilmiy-texnika va axborot tahliliy jurnali Toshkent-4(44)/2017, 62-69 b.

2. Kamilov M.M., Nishanov A.X., Beglerbekov R.J., Informativ belgilar fazosida ε – bo‘lag‘aviy qiymatni aniqlash algoritmi va qo‘llanilishi // International conference on importance of information technologies in innovative development of real sectors of economy, dedicated to the 1235th anniversary of the birth of Muhammed al – Khwarizmi, April 5-6, 2018 Tashkent, 319-322 b.

3. Nishanov A.X., Akbaraliev B.B. Informativ belgilar majmuasini tanlab olish usuli// Математическое моделирование и вычислительный эксперимент: Tez. dokl. Resp. konf. -Tashkent, 2002, s.128.

5. Nishanov A.X., Akbaraliev B.B., Xusainov N.O. Tasvirlarni aniqlashda belgilarni mablag‘ga bog‘liq holda tanlash uchun informativ belgilar fazosini qurish algoritmi // “Informatika va energetika muammolari” O‘zbekiston jurnali, Toshkent, 1999 yil, 2-son, 10-15 b.

6. Kamilov M., Nishanov A., Beglerbekov R. Modified stages of algorithms for computing estimates in the space of informative features // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (2019) 8(6), pp.714-717.

7. Venkatesh B., Anuradha J. A Review of Feature Selection and Its Methods// Cybernetics and Information Technologies. Volume 19, No 1 Sofia. 2019, pp.3-26.

8. Wang Zhongxin, Sun Gang, Zhang Jing and Zhao Jia. Feature Selection Algorithm Based on Mutual Information and Lasso for Microarray Data// The Open Biotechnology Journal, 2016, 10, pp.278-286.

9. Yamada, M.; Jitkrittum, W.; Sigal, L.; Xing, E. P.; Sugiyama, M. High-Dimensional Feature Selection by Feature-Wise Non-Linear Lasso//Neural Computation. 26 (1). 2014. pp.185–207.

10. Yan K., Zhang D. “Feature Selection and Analysis on Correlated Gas Sensor Data with Recursive Feature Elimination”, Sensors Actuators, B Chem., Vol. 212, Jun 2015. pp. 353-363.

11. Yishi Zhang; Shujuan Li; Teng Wang; Zigang Zhang. Divergence-based feature selection for separate classes//Neurocomputing. 101 (4). 2013, pp.32–42.

